

Συχνότητα απομόνωσης και αντιμικροβιακή αντοχή στελεχών από ουρολοιμώξεις κοινότητας

Κ. Τρυφινούπουλου¹, Μ. Ποθέμης¹, Τ. Αβραμίδης², Κ. Αμοιρίδου³, Ι. Εσκιόγλου⁴, Ε. Κατικαρίδου⁵, Α. Καφταντζή⁶, Μ. Λαγουδάκη⁷, Ι. Λαμπρόπουλος⁸, Π. Μαζαράκη⁹, Ε. Μαλλή¹⁰, Δ. Μανικατζή¹¹, Π. Μαρινίδου¹², Μ. Μηνέττου¹³, Α. Ντουρούπη¹⁴, Θ. Πανδή-Γούναρη¹⁵, Ε. Παπαδά¹⁶, Α. Γκαλμπένης¹⁶, Ε. Παπασταυροπούλου-Γιαμαρέλλου¹⁷, Κ. Πετρόπουλος¹⁸, Σ. Πηλιάκα¹⁹, Σ. Πολιτάκη²⁰, Χ. Πράντζου-Καφφέ²¹, Δ. Αγγέλου²¹, Γ. Ράπτης²², Μ. Σημαντηράκη²³, Μ. Σμυρλή-Μυλωνά²⁴, Α. Χριστοφίδης²⁵, Μ. Ψαρρά-Γεροθανάση²⁶, Α. Βατόπουλος^{1,27}

¹ Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, ΚΕΕΛΝΠΟ, Βάρη, Αττική, ² Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αβραμίδα Τριανταφυλλιά, Αττική, ³ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αμοιρίδου Κυριακή, Ημαθία, ⁴ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Εσκιόγλου Ιορδάνης & ΣΙΑ, Λάρισα, ⁵ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κατικαρίδου Ευδοκία, Θεσσαλονίκη, ⁶ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Β. Καφταντζής Ο.Ε, Σέρρες, ⁷ Μικροβιολογικό Χανίων Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία, Χανιά, ⁸ BIOMEDICIN ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, Αττική, ⁹ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΔ. ΕΡΓ. ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη, ¹⁰ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚ Α.Ε., Λάρισα, ¹¹ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μανικατζή, Θεσσαλονίκη, ¹² Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μαρινίδου Παρασκευή, Ροδόπη, ¹³ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μηνέττου Μαρία, Ρόδος, ¹⁴ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ντουρούπη Α, Αττική, ¹⁵ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΙΣ Πανδή-Γούναρη Θάλεια, Ι.Α.Ε., ¹⁶ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ-Παπαδά Ευαγγελία-Γκαλμπένης Αθανάσιος, Λάρισα, ¹⁷ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Παπασταυροπούλου-Γιαμαρέλλου Ελένη, Αττική, ¹⁸ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πετρόπουλος Κων/νος, Λαμία, ¹⁹ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πηλιάκα Σοφία, Θεσσαλονίκη, ²⁰ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πολιτάκη Σταυρούλα, Χίος, ²¹ ΕΡΕΥΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, Καρδίτσα, ²² Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ράπτης Γεώργιος, Λάρισα, ²³ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Σημαντηράκη Μαρία, Ηράκλειο, Κρήτη, ²⁴ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Σμυρλή-Μυλωνά Μαγδαληνή, Χαλκιδική, ²⁵ Μικροβιολογικό Εργαστήριο LIFECHECK, Αττική, ²⁶ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ψαρρά-Γεροθανάση Μαρία, ²⁷ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα

Περίληψη

Σκοπός: Οι περισσότερες μελέτες που ασχολούνται με ποσοστά αντοχής αφορούν σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία και η απουσία ενός συστήματος ενεργούς επιτήρησης λοιμώξεων, όπως η οξεία μη επιπλεγμένη ουρολοιμώξη σε επίπεδο κοινότητας, οδηγούν σε σχετική έλλειψη μικροβιολογικών δεδομένων για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα και στην ανάγκη για τακτική επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών.

Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης μικροβιολογικών δεδομένων καλλιέργειών ούρων ασθενών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη χρήση του αυτόματου αναλυτή Vitek 2 Compact σε 25 διαγνωστικά εργαστήρια. Στο σχεδιασμό προβλέφθηκε το αντιβιογράμμα κάθε στελέχους να συνοδεύεται από δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς καθώς και από κλινικές πληροφορίες για τυχούσα προηγούμενη επαφή με υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ως προς την ηλικία σε τρεις ομάδες για τις ανάγκες της ανάλυσης (<15 ετών, 15-64 ετών και >64 ετών). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Stata 9.2.

Αποτελέσματα: Συνολικά συγκεντρώθηκαν μικροβιολογικά δεδομένα για 1135 στελέχη ουροπαθογόνων από ισάριθμους ασθενείς κατά το διάστημα της μελέτης. Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης, 978 στελέχη θεωρήθηκαν ως υπεύθυνα για ουρολοίμωξη κοινότητας και 113 ως υπεύθυνα για ουρολοίμωξη σχετιζόμενη με υπηρεσίες υγείας. Μεταξύ του συνόλου των 978 στελεχών από ασθενείς με ουρολοίμωξη κοινότητας, συχνότερα απομονώθηκε *E. coli* (77,2%, n=755) και ακολούθως *P. mirabilis* (9%, n=88), *K. pneumoniae* (8,3%, n=81), *Enterococcus* spp. (2,6%, n=25) και λοιποί μικροοργανισμοί (2,9%, n=29). Τα 978 ουροπαθογόνα στελέχη απομονώθηκαν από 771 (78,8%) γυναίκες και 207 (21,2%) άνδρες.

Ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου αντοχής των υπευθύνων για ουρολοίμωξη κοινότητας στελεχών, θετικά για ESBL βρέθηκαν 54/937 (5,8%), σύμφωνα με την ερμηνεία του expert system του VITEK-II ενώ ως προς τις άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών πλην των β-λακταμικών, τα συνολικά ποσοστά αντοχής ήταν ως εξής: νιτροφουραντοΐνη 21,4%, κοτριμοξαζόλη 21,8%, νορφλοξασίνη 11,1%, και γενταμικίνη 3,9%. Επιπρόσθετα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες παρατηρήθηκαν διαφορές στην αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών *E. coli* ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στην ομάδα ασθενών >64 ετών για την πλειονότητα των μελετούμενων αντιβιοτικών και κυρίως για την κοτριμοξαζόλη και τις κινολόνες.

Στην ηλικιακή αυτή κατηγορία εξάλλου (>64 ετών) διαπιστώθηκαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά αντοχής στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες στην νορφλοξασίνη, γενταμικίνη, κοτριμοξαζόλη ($p < 0,05$) & αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό ($p = 0,065$). Ως προς την εμφάνιση συνδυασμένης αντοχής μεταξύ των στελεχών *E. coli*, ταυτοχρόνως ανθεκτικά σε αμπικιλίνη και κοτριμοξαζόλη βρέθηκαν τα 138/756 (18,3%). Στον πληθυσμό αυτό αντοχή και στις κινολόνες εμφάνισαν τα 56/138 (40,5%) ενώ ανθεκτικά συγχρόνως σε αμπικιλίνη, κοτριμοξαζόλη και νιτροφουραντοΐνη βρέθηκαν τα 41/138 (30%).

Λέξεις κλειδιά

κοινότητα, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, μικροβιακή

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κυριακή Τρυφίνοπούλου, Βιοπαθολόγος, MSc, PhD
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας,
Αλ. Φλέμιγγκ 34, 16672, Βάση
Τηλ. 2108921078, 2108921077
k.tryfinopoulou@otenet.gr,
tryfinopoulou@keelpno.gr

Εισαγωγή

Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν μια συχνή αιτία νοσηρότητας τόσο σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους όσο και σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες για λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα αποτελούν το συχνότερο είδος λοίμωξης σε ασθενείς στην κοινότητα και τη δεύτερη συχνότερη νοσοκομειακή λοίμωξη σε πολλές χώρες του κόσμου.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ενοχλημάτων αλλά και του μικρού σχετικά αριθμού ουροπαθογόνων, πολύ συχνά λοιμώξεις του κατώτερου ου-

ροποιητικού σε ασθενείς της κοινότητας αντιμετωπίζονται στο πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης με εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία¹. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η γνώση του είδους της αντοχής των συχνότερων ουροπαθογόνων στελεχών κοινότητας, προκειμένου να καθοδηγηθούν με ασφάλεια οι κλινικοί στη σωστή επιλογή αντιβιοτικού για τη θεραπεία της μη επιπλεγμένης ουρολοίμωξης.

Τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγμένες χώρες παρατηρούνται αλλαγές στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν μετατοπίσει ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας των ασθενών από το νοσοκομείο σε μονάδες παροχής υγείας στην κοινότητα.

Αυτή η τάση, καθώς και άλλοι παράγοντες, δημιούργησε ένα μεγάλο πληθυσμό ασθενών που χρειάζονται συχνή επαφή με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Λοιμώξεις σε αυτούς τους ασθενείς έχει προταθεί να ορίζονται ως λοιμώξεις με έναρξη στην κοινότητα-σχετιζόμενες με υπηρεσίες υγείας (community-onset healthcare-associated infections) και τουλάχιστον για τις βακτηριαμίες χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ερευνητών^{2,3,4}. Πρόσφατα, η κατάταξη των βακτηριαμίων κατά Friedman² σε νοσοκομειακές, σχετιζόμενες με υπηρεσίες υγείας και κοινότητας προτάθηκε να εφαρμοστεί και στις ουρολοιμώξεις, προκειμένου να διαχωριστούν οι λοιμώξεις με έναρξη στην κοινότητα αλλά σχετιζόμενες με υπηρεσίες υγείας από τις αληθείς ουρολοιμώξεις κοινότητας⁵. Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στο σχεδιασμό της μελέτης.

Σχεδιασμός μελέτης

Υλικό και μέθοδοι

Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης μικροβιολογικών δεδομένων καλλιεργειών ούρων ασθενών εξεταζόμενων σε συνολικά 25 εργαστήρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης από 9 γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας το διάστημα 10/2012-12/2012. Στην ανάλυση περιελήφθη μόνο το πρώτο χρονικά απομονωθέν στέλεχος ανά ασθενή. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν ως μέρος του προγράμματος της εταιρίας BioMerieux “BE SMART with Resistance” στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εγρήγορης για τα Αντιβιοτικά (18 Νοεμβρίου 2012) σε συνδυασμό με το Ελληνικό Σύστημα Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής (www.mednet.gr/whonet).

Οι καλλιέργειες ούρων διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις κλασικές μικροβιολογικές τεχνικές, ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη χρήση του αυτόματου αναλυτή Vitek 2 Compact με την κάρτα AST-N215. Συνολικά ελέγχθηκαν τα εξής αντιβιοτικά: αμικιλίνη, αμοξικιλίνη-κλαβουλανικό, πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, κεφοξιτίνη, κεφαλοθίνη, κεφουροξίμη, κεφποδοξίμη, κεφοταξίμη, κεφταζιντίμη, ιμιπενέμη, μεροπενέμη, νιτροφουραντοίνη, νορφλοξασίνη, σιπροφλιξασίνη, αμικασίνη, γενταμικίνη, τομπραμυκίνη, τετρακυκλίνη και κοτριμοξαζόλη. Τα αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν σύμφωνα με τα κλινικά όρια ευαισθησίας, όπως αυτά παρέχονται από το CLSI 2012⁶. Στελέχη με αντοχή ή μειωμένη ευαισθησία στα εξεταζόμενα αντιβιοτικά ταξινομήθηκαν σε κοινή ομάδα ως μη ευαίσθητα για τους σκοπούς της ανάλυσης.

Στο σχεδιασμό προβλέφθηκε το αντιβιογράμμα κάθε στελέχους να συνοδεύεται από δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς (ηλικία και φύλο) καθώς και

από κλινικές πληροφορίες για τυχούσα προηγούμενη επαφή με υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα προσαρμοσμένα για την κατάταξη ουρολοιμώξεων κριτήρια κατάταξης των βακτηριαμίων κατά Friedman et al, προκειμένου να διακριθούν οι αληθείς ουρολοιμώξεις κοινότητας από ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με υπηρεσίες υγείας. Εφόσον ο ασθενής πληρούσε τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα κριτήρια, η ουρολοιμώξη του θεωρήθηκε ως σχετιζόμενη με υπηρεσίες υγείας, ενώ ως αληθής ουρολοιμώξη κοινότητας θεωρήθηκε όταν ο ασθενής δεν πληρούσε κανένα από τα κριτήρια αυτά.

Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ως προς την ηλικία σε τρεις ομάδες για τις ανάγκες της ανάλυσης (<15 ετών, 15-64 ετών και >64 ετών).

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Stata 9.2

Αποτελέσματα

Συνολικά συγκεντρώθηκαν μικροβιολογικά δεδομένα για 1135 στελέχη ουροπαθογόνων από ισάριθμους ασθενείς κατά το διάστημα της μελέτης. Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης, 978 στελέχη θεωρήθηκαν ως υπεύθυνα για ουρολοιμώξη κοινότητας και 113 ως υπεύθυνα για ουρολοιμώξη σχετιζόμενη με υπηρεσίες υγείας. Για 44 στελέχη δεν κατέστη δυνατή η συλλογή όλων των απαραίτητων κλινικών πληροφοριών και δεν περιελήφθησαν στη μελέτη.

Μεταξύ του συνόλου των 978 στελεχών από ασθενείς με ουρολοιμώξη κοινότητας, συχνότερα απομονώθηκε *Escherichia coli* (77,2%, n=755) και ακολούθως *Proteus mirabilis* (9%, n=88), *Klebsiella pneumoniae* (8,3%, n=81), *Enterococcus spp* (2,6%, n=25) και λοιποί μικροοργανισμοί (2,9%, n=29). Τα 978 ουροπαθογόνα στελέχη απομονώθηκαν από 771 (78,8%) γυναίκες και 207 (21,2%) άνδρες.

Ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου αντοχής των υπευθύνων για ουρολοιμώξη κοινότητας στελεχών, θετικά για ESBL βρέθηκαν 54/937 (5,8%), σύμφωνα με την ερμηνεία του expert system του VITEK-II ενώ ως προς τις άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών πλην των β-λακταμικών, τα συνολικά ποσοστά αντοχής ήταν ως εξής: τετρακυκλίνη 27%, νιτροφουραντοίνη 21,4%, κοτριμοξαζόλη 21,8%, νορφλοξασίνη 11,1%, και γενταμικίνη 3,9%.

Η αναλογία των ανθεκτικών ουροπαθογόνων στελεχών σε κοτριμοξαζόλη, νορφλοξασίνη και γενταμικίνη ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες (28,2% vs. 20,3% , 23,2% vs. 7,8% και 8,5% vs. 2,8% αντίστοιχα).

Δεδομένα για την ηλικία συγκεντρώθηκαν για τους 582 ασθενείς. Από αυτούς 43 είχαν ηλικία μικρότερη των 15 ετών (7,4%; 35 γυναίκες & 8 άνδρες), 345 ήταν μεταξύ 15 και 64 χρονών (59,3%; 311 γυναίκες & 34

άνδρες) και 193 είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 64 ετών (33,2%; 150 γυναίκες & 43 άνδρες).

Ως προς το είδος του απομονωθέντος ουροπαθογόνου, η σχετική συχνότητα απομόνωσης συγκεκριμένου μικροβιακού είδους ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο παρατίθεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:

Το *E. coli* βρέθηκε ως το συχνότερο αίτιο ουρολοίμωξης κοινότητας και στις τρεις ηλικιακές ομάδες ασθενών και των δύο φύλων.

Η αντοχή των στελεχών κολοβακτηριδίου στα αντιβιοτικά αμπικιλίνη, αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταμικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριμοξαζόλη που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων γυναικών όλων των ηλικιών ήταν 49,5%, 13%, 2,8%, 8% και 20,5% αντίστοιχα. Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά αντοχής ήταν 58,7%, 18,8%, 8,3%, 21,7% και 38,3% (Πίνακας 3).

Εξάλλου, όπως φαίνεται στον ίδιο πίνακα, τα επίπεδα αντοχής στα συγκεκριμένα αντιβιοτικά διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ($p < 0,05$) ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες μετά τη διαστρωμάτωση του υποπληθυσμού κάθε φύλου σε ηλικιακές κατηγορίες.

Επιπρόσθετα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες παρατηρήθηκαν διαφορές στην αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών *E. coli* ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στην ομάδα ασθενών >64 ετών για

την πλειονότητα των μελετούμενων αντιβιοτικών και κυρίως για την κοτριμοξαζόλη και τις κινολόνες.

Στην ηλικιακή αυτή κατηγορία εξάλλου (>64 ετών) διαπιστώθηκαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά αντοχής στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες στην νορφλοξασίνη, γενταμικίνη, κοτριμοξαζόλη ($p < 0,05$) και αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό ($p = 0,065$).

Επιπρόσθετα συγκεντρωτικά στοιχεία αντοχής των ουροπαθογόνων στελεχών *E. coli* και για άλλα αντιβιοτικά, όπως οι κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς και η τετρακυκλίνη, βρέθηκαν ως εξής: 36% και 25% των στελεχών *E. coli* από ουροκαλλιέργειες γυναικών και 43,7% και 37% ανδρών ήταν ανθεκτικά στην κεφαλοθίνη και την τετρακυκλίνη αντίστοιχα. Αντοχή στη νιτροφουραντοΐνη βρέθηκε σε ποσοστό 12,8% και 22,4% του συνόλου των στελεχών *E. coli* που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων γυναικών και ανδρών αντίστοιχα.

Ως προς την εμφάνιση συνδυασμένης αντοχής μεταξύ των στελεχών *E. coli*, ταυτοχρόνως ανθεκτικά σε αμπικιλίνη και κοτριμοξαζόλη βρέθηκαν τα 138/756 (18,3%). Στον πληθυσμό αυτό αντοχή και στις κινολόνες εμφάνισαν τα 56/138 (40,5%) ενώ ανθεκτικά συγχρόνως σε αμπικιλίνη, κοτριμοξαζόλη και νιτροφουραντοΐνη βρέθηκαν τα 41/138 (30%).

Τα επίπεδα αντοχής του δεύτερου σε σειρά συχνότητας απομόνωσης ουροπαθογόνου από το σύ-

Πίνακας 1

Τροποποιημένα κριτήρια κατάταξης ουρολοίμωξης σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης βακτηριαμίας κατά Friedman et al (προσαρμοσμένα από Aguilar- Duran, 2012)

Νοσηλεία για ≥ 2 ημέρες σε νοσοκομείο τις προηγούμενες 90 ημέρες από το παρόν επεισόδιο ουρολοίμωξης
Διαμονή σε οίκο ευγηρίας ή άλλο ίδρυμα μακροχρόνιας φροντίδας
Επίσκεψη σε κλινική ή νοσοκομείο για ενδοφλέβια αγωγή ή αιμοκάθαρση τις προηγούμενες 30 ημέρες
Εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα κατασκόιν, συμπεριλαμβανομένης αλλαγής ουροκαθετήρα

Πίνακας 2

Ποσοστιαία κατανομή μικροοργανισμών ανά ηλικιακή κατηγορία & φύλο

Βακτήριο	Ποσοστιαία κατανομή μικροοργανισμών ανά ηλικιακή κατηγορία (έτη) & φύλο								
	< 15 (43 στελέχη)			15-64 (345 στελέχη)			> 64 (193 στελέχη)		
	Γυναίκες (n=35)	Άνδρες (n=8)	Σύνολο (n=43)	Γυναίκες (n=311)	Άνδρες (n=34)	Σύνολο (n=345)	Γυναίκες (n=150)	Άνδρες (n=43)	Σύνολο (n=193)
<i>E. coli</i>	71,4	62,5	69,8	79,1	58,8	77,1	80,7	55,8	75,1
<i>P. mirabilis</i>	17,1	0,0	14,0	8,4	11,8	8,7	8,7	11,6	9,3
<i>K. pneumoniae</i>	5,7	25,0	9,3	10,3	11,8	10,4	6,0	14,0	7,8
<i>All other</i>	5,7	12,5	7,0	2,3	17,7	3,8	4,7	18,6	7,8
<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Πίνακας 3 Ευαισθησία στελεχών *E. coli* ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία

Αντιβιοτικό	Αριθμός ανθεκτικών στελεχών ανά φύλο & ηλικιακή κατηγορία (%)												P
	Γυναίκες						Άνδρες						
	<15		15-64		>64		<15		15-64		>64		
Αμπικιλίνη	7/25	(28,0)	114/244	(46,7)	71/119	(59,7)	1/5	(20,0)	10/18	(55,6)	16/23	(69,6)	<0,001
Γενταμικίνη	0/25	(0,0)	8/245	(3,3)	3/121	(2,5)	0/5	(0,0)	0/20	(0,0)	4/23	(17,4)	0,006
Αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό	4/25	(16,0)	33/246	(13,4)	14/121	(11,6)	0/5	(0,0)	3/20	(15,0)	6/23	(26,1)	0,043
Νορφλοξασίνη	0/22	(0,0)	15/233	(6,4)	14/109	(12,8)	0/4	(0,0)	0/19	(0,0)	10/23	(43,5)	<0,001
Κοτριμοξαζόλη	5/25	(20,0)	39/246	(15,9)	36/120	(30,0)	0/5	(0,0)	4/19	(21,1)	14/23	(60,9)	<0,001

νολο του υπό μελέτη πληθυσμού, του *P. mirabilis*, βρέθηκαν ως εξής: η αντοχή σε αμπικιλίνη, αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταμικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριμοξαζόλη ήταν 41%, 19%, 4,5%, 3,4% και 18% αντίστοιχα.

Ως προς τα συνολικά επίπεδα αντοχής του τρίτου σε σειρά συχνότητας απομόνωσης ουροπαθογόνου, της *K. pneumoniae*, η αντοχή σε αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταμικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριμοξαζόλη ήταν 12 %, 2,4%, 9% και 12,5% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, τα 113 επεισόδια ουρολοιμώξεων σχετιζόμενων με υπηρεσίες υγείας παρατηρήθηκαν σε 59 γυναίκες και 54 άνδρες. Η μέση ηλικία των αρρώστων ήταν 73,16±13,2 έτη (27-94), στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν αρρώστων με ουρολοιμώξεις κοινότητας (73,16±13,229 έναντι 50,28±23,506 p<0,001). Ως προς τη σχετική συχνότητα απομόνωσης του είδους των ουροπαθογόνων στελεχών, συχνότερα απομονώθηκε *E. coli* (55%, n=62) και ακολούθως *K. pneumoniae* (16%, n=18), *P. mirabilis* (12%, n=14), *P. aeruginosa* (8%, n=9) και λοιποί μικροοργανισμοί (7%, n=8). Στο σύνολο των 113 απομονωθέντων ουροπαθογόνων στελεχών, σχεδόν τα μισά (52/113, 46%) βρέθηκαν θετικά για παραγωγή εκτεταμένου φάσματος β-λακταμασών (ESBL) ενώ υψηλά ποσοστά αντοχής παρατηρήθηκαν στις κινολόνες (σιπροφλοξασίνη 62%, νορφλοξασίνη 57%), στην κοτριμοξαζόλη (64%) και στην τομπραμικίνη (47%).

Συζήτηση

Η γνώση σε τοπικό επίπεδο των επιπέδων αντοχής των πιο συχνά απομονωμένων στελεχών που προκαλούν ουρολοιμώξεις κοινότητας είναι σημαντική για τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την εμπειρική θεραπεία αυτών των λοιμώξεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης⁷ και μελέτες ενεργούς επιτήρησης της in vitro ευαισθησίας των παθογόνων αυτών στα αντιβιοτικά είναι πολύ χρήσιμες.

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης

ήταν η σχετικά μεγάλη αναλογία ανθεκτικών ουροπαθογόνων στελεχών από ασθενείς με ουρολοιμώξεις κοινότητας σε διάφορα αντιβιοτικά και δη στη νιτροφουραντοΐνη (28%) και την κοτριμοξαζόλη (22%), αλλά και στις φθοριοκινολόνες, αν και σε χαμηλότερο ποσοστό (11%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές που βρέθηκαν στη σχετική συχνότητα απομόνωσης των υπευθύνων ουροπαθογόνων στελεχών και κυρίως στο επίπεδο αντιμικροβιακής αντοχής των στελεχών *E. coli* μεταξύ ανδρών και γυναικών και ιδιαίτερα μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων σε κάθε φύλο χωριστά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κολοβακτηρίδιο ευθυνόταν για τη συντριπτική πλειοψηφία των ουρολοιμώξεων κοινότητας ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου των ασθενών. Σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα απομόνωσης ανθεκτικών στελεχών *E. coli* παρατηρήθηκε στους ηλικιωμένους (ηλικιακή κατηγορία >64 έτη) και ιδιαίτερα στους άνδρες. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στα φύλα θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι στις γυναίκες η ουρολοίμωξη είναι συνηθέστερα μη επιπλεγμένη σε σχέση με τους άνδρες⁸. Οι επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις υποτροπιάζουν συχνά με αποτέλεσμα τη συχνή λήψη αντιμικροβιακής θεραπείας ενώ η διόρθωση του προβλήματος με ουρολογικούς χειρισμούς συχνά κρίνεται απαραίτητη.

Εξάλλου σε κάθε φύλο χωριστά βρέθηκαν διαφορές στα ποσοστά αντοχής μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων για τα αντιβιοτικά αμπικιλίνη και νορφλοξασίνη (γυναίκες και άνδρες). Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης πολυκεντρικής μελέτης ουρολοιμώξεων κοινότητας από ασθενείς 34 νοσοκομείων της χώρας μας την περίοδο από Ιανουάριο 2000 έως τον Αύγουστο 2002⁹. Συγκεκριμένα ως προς την αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών *E. coli* στις κινολόνες βρέθηκε ότι η απομόνωση ανθεκτικών στελεχών σχετιζόταν με τη μεγαλύτερη ηλικία (p=0,01) και επιπρόσθετα δεν σχετιζόταν με το φύλο των ασθενών.

Από την άλλη, στην παρούσα μελέτη, για τα αντι-

βιοτικά αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταμικίνη και κοτριμοξαζόλη οι διαφορές στα ποσοστά αντοχής προϋούσης της ηλικίας ήταν εμφανέστερη στους άνδρες.

Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης και με αυτά μιας ανάλογης αναδρομικής μελέτης των Falagas και συν.⁸ που αφορούσε στο διάστημα 01/2005-06/2005 και περιελάμβανε μικροβιολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα για 2460 ουροπαθογόνα στελέχη *E. coli* ασθενών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ιατρικής φροντίδας. Τα συνολικά ποσοστά αντοχής των στελεχών *E. coli* στην κοτριμοξαζόλη ανέρχονταν σε 20,8% στις γυναίκες και 26,4% στους άνδρες ενώ στη νορφλοξασίνη σε 5,5% στις γυναίκες και 17,8% στους άνδρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στα πιο ηλικιωμένα άτομα και των δύο φύλων.

Ως προς την κοτριμοξαζόλη, τα ανευρεθέντα ποσοστά *in vitro* αντοχής και σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας >64 ετών αντίστοιχα θέτει σοβαρά ερωτηματικά για τη θέση του αντιβιοτικού αυτού ως εμπειρική χημειοθεραπεία σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Ο IDSA μετά και την επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων οδηγιών του 2010⁷, προτείνει την εμπειρική χρήση κοτριμοξαζόλης σε πληθυσμούς όπου τα ποσοστά αντοχής είναι μικρότερα του 10-20%. Με βάση αυτή την οδηγία και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η κοτριμοξαζόλη θα μπορούσε να είναι επιλογή εμπειρικής θεραπείας ουρολοίμωξης κοινότητας σε γυναίκες ηλικίας 15-64 και σε άρρενες <15 ετών.

Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη μελέτη μας, με τον σημαντικότερο να είναι ότι πρόκειται για ανάλυση των μικροβιολογικών δεδομένων χωρίς τη συσχέτισή τους με κλινικά στοιχεία των ασθενών. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν και ασθενείς με ασυμπτωματική βακτηριουρία και όχι ουρολοίμωξη. Παρόλα αυτά, τα συμμετέχοντα μικροβιολογικά εργαστήρια εξυπηρετούν ασθενείς που προσέρχονται μόνοι τους ή κατόπιν σύστασης από γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης λόγω οξείας εμφάνισης δυσουρικών ενοχλημάτων, οπότε η πιθανότητα για ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν είναι μεγάλη.

Από την άλλη, η έλλειψη κλινικών δεδομένων δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ασθενών με υπο-

τροπιάζουσες ουρολοιμώξεις κοινότητας και συχνή λήψη αντιβιοτικών. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, που θα μπορούσε να εξηγήσει και τα υψηλά ποσοστά αντοχής σε αντιβιοτικά όπως κοτριμοξαζόλη και κινολόνες, η πιθανότητα να πρόκειται για επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις είναι μικρή, μιας και τα περιστατικά αυτά αντιμετωπίζονται σε δευτεροβάθμιο ή και τριτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. Οι ασθενείς με ιστορικό επαφής με υγειονομικές μονάδες που προσήλθαν για καλλιέργεια ούρων στα συγκεκριμένα μικροβιολογικά εργαστήρια θεωρήθηκαν ως πάσχοντες από ουρολοιμώξεις με έναρξη στην κοινότητα μεν, αλλά σχετιζόμενες με υπηρεσίες υγείας. Όπως φάνηκε και από τα πολύ υψηλά ποσοστά αντοχής των ουροπαθογόνων που απομονώθηκαν από αυτούς τους ασθενείς, είναι πολύ χρήσιμη η διάκριση μεταξύ των μη νοσοκομειακών ουρολοιμώξεων σε αληθείς ουρολοιμώξεις κοινότητας και σε λοιμώξεις σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες υγείας για τη λήψη αποφάσεων για την εμπειρική θεραπεία ασθενών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Παρόλους τους περιορισμούς της μελέτης, θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για μια μελέτη ενεργούς επιτήρησης αντιμικροβιακής αντοχής ουροπαθογόνων στελεχών που απομονώθηκαν από ασθενείς κοινότητας και έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και να ταξινομηθούν τα περιστατικά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να αποκλειστεί κάθε προηγούμενη επαφή τους με υπηρεσίες υγείας. Οι περισσότερες μελέτες που ασχολούνται με ποσοστά αντοχής αφορούν σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία και η απουσία ενός συστήματος ενεργούς επιτήρησης λοιμώξεων, όπως η οξεία μη επιπλεγμένη ουρολοίμωξη σε επίπεδο κοινότητας, οδηγούν σε σχετική ένδεια μικροβιολογικών δεδομένων για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα και στην ανάγκη για τακτική επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την Εταιρεία bioMerieux Hellas s.a για την συμβολή της στην συλλογή των δεδομένων.

Εικόνα 1. Γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων εργαστηρίων

Summary

Community-acquired urinary tract infections: isolation frequency and antimicrobial resistance rates of the commonest pathogens

Tryfinopoulou K.¹, Polemis M.¹, Avramidi T.², Amoimidou K.³, Eskioglou J.⁴, Katikaridou E.⁵, Kaftantzi A.⁶, Lagoudaki M.⁷, Lampropoulos I.⁸, Mazaraki P.⁹, Malli E.¹⁰, Manikatzki D.¹¹, Marinidou P.¹², Minettou M.¹³, Ntouroupi A.¹⁴, Pandi-Gounari T.¹⁵, Papada E. & Galmpenis A.¹⁶, Papastavropoulou-Giamarellou E.¹⁷, Petropoulos K.¹⁸, Pliaka S.¹⁹, Politaki S.²⁰, Prantzou-Kaffe C. & Aggelou D.²¹, Raptis G.²², Simantiraki M.²³, Smirli-Mylyona M.²⁴, Christophidis A.²⁵, Psara-Gerothanassi M.²⁶, Vatopoulos A.^{1,27}

¹ Central Public Health Laboratory, HCDCP, Vari, Attika, ² Microbiology Private Lab Avramidi Triantafyllia, Attika, ³ Microbiology Private Lab Amoimidou Kyriaki, Imathia, ⁴ Microbiology Private Lab Eskioglou Iordanis, Larisa, ⁵ Microbiology Private Lab Katikaridou Evdokia, Thessaloniki, ⁶ Microbiology Private Lab V.Kaftantzis, Serres, ⁷ Microbiology Private Lab Chania Medical, Chania, ⁸ Microbiology Private Lab BIOMEDICIN, Attika, ⁹ Microbiology Private Lab IPPOCRATES, Kozani, ¹⁰ Microbiology Private Lab DIAGNOSTIKI_IATRIKI, Larisa, ¹¹ Microbiology Private Lab Manikatzki, Thessaloniki, ¹² Microbiology Private Lab Marinidou Paraskevi, Rodopi, ¹³ Microbiology Private Lab Minettou Maria, Rodos, ¹⁴ Microbiology Private Lab Ntouroupi Afroditi, Attika, ¹⁵ BIODIAGNOSIS Pandi-Gounari Thalia, Evia, ¹⁶ BIOANALYSIS –Papada Evaggelia- Gkalbenis Athanasios, Larisa, ¹⁷ Microbiology Private Lab Papastavropoulou-Giamarellou Hellen, Attika, ¹⁸ Microbiology Private Lab Petropoulos Konstantinos, Lamia, ¹⁹ Microbiology Private Lab Pliaka Sofia, Thessaloniki, ²⁰ Microbiology Private Lab Politaki Stavroula, Chios, ²¹ Microbiology Private Lab EREYNA&IATRIKI AE, Karditsa, ²² Microbiology Private Lab Raptis Georgios, Larisa, ²³ Microbiology Private Lab Simantiraki Maria, Iraklion Crete, ²⁴ Microbiology Private Lab Smirli-Mylyona Magdalini, Chalkidiki, ²⁵ Microbiology Private Lab LIFECHECK, Attika, ²⁶ Microbiology Private Lab Psara-Gerothanassi Maria, Lamia

Aim: Most of the antimicrobial susceptibility surveillance studies are from hospitalized patients and a continuously monitoring surveillance system for community-acquired infections is lacking.

Material/Methods: a prospective analysis of microbiological data of the commonest urinary isolates from primary care patients in Greece was conducted. Identification and in vitro susceptibility of isolates from urine cultures of patients tested during the period October-December 2012 at 25 Greek primary care diagnostic centers were analyzed by the VITEK-II automated system. Only the first isolate per patient was included in the study. Demographic data about sex and age of patients were also requested. The modified by Aguilar-Duran et al criteria of Friedman et al for classification of bloodstream infections were used in order to classify the urinary tract infection episodes according their origin from the community or the health-care system. Statistical analysis was performed with Stata 9.2 software.

Results. Microbiological data were collected for a total of 1135 isolates. According to the classification criteria, 978 isolates were collected from patients with community-acquired urinary tract infection, 113 isolates from health-care associated infections and a total of 44 isolates were excluded from the study due to insufficient demographic data. Among the 978 urinary isolates from 771 women and 207 men with community-acquired urinary tract infections, *E. coli* was the predominant species (755/978, 77%) followed by *P. mirabilis* (88/978, 9%) and *K. pneumoniae* (81/978, 8%). Positive for the production of ESBL, according to the VITEK-II expert system was found 54/937 (5.8%) gram negative isolates. As far as other antibiotic classes resistance rates were found as follow: nitrofurantoin 21,4%, cotrimoxazole 22%, norfloxacin 11% and gentamicin 4%. Combined resistance to ampicillin and cotrimoxazole were found in 138 out of 756 *E.coli* isolates (18%) in 56 of which was also found simultaneous resistance to fluoroquinolones.

Data about the age of patients were collected for 582 persons. There were significant differences between age groups as far as resistance rates to certain antibiotics in both females and males; higher resistance rates to cotrimoxazole and quinolones were found in the age group of >64 year-old in comparison with younger patients. Furthermore in this age group we found significant greater resistance rates to norfloxacin, cotrimoxazole and gentamicin (all $p < 0.05$) and also amoxicillin/clavoulanate ($p = 0.065$) in men compared with women above 64 year-old.

Conclusions: these recent findings about common uropathogens and their antimicrobial resistance rates from primary-care patients in Greece are potentially useful tools for clinicians in deciding the appropriate empirical treatment for community-acquired urinary tract infections. Continuous monitoring of antimicrobial resistance rates in the primary-care setting is necessary.

Key words

community, urinary tract infection, antimicrobial resistance

Βιβλιογραφία

- Hooton TM, Stamm WE. Diagnosis and treatment of uncomplicated urinary tract infection. *Infect Dis Clin North Am*, 1997, 11:551-581
- Friedman ND, Kaye KS, Stout JE et al. Health care-associated bloodstream infections in adults: a reason to change the accepted definition of community-acquired infections. *Ann Intern Med* 2002, 137:791-797
- Marschall J, Fraser JV, Doherty J, Warren KD: Between community and hospital: Healthcare-associated Gram-negative bacteremia among hospitalized patients. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2009, 30:1050-1056
- Lenz R, Leal RJ, Church LD, Gregson BD, Ross T, Laupland BK. The distinct category of healthcare associated bloodstream infections. *BMC Infectious Diseases* 2012, 12:85-90
- Aguilar-Duran S, Horcajada JP, Sorli L, Montero M, Salvado M, Grau S et al. Community-onset healthcare-related urinary tract infections: comparison with community and hospital-acquired urinary tract infections. *J of Infect*, 2012, 64: 478-483
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; twenty-second informational supplement, January 2012
- Gupta K, Hooton T, Naber K, Wullt B, Colgan R, Miller L et al. International Clinical Practice Guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. 2011, *Clin Infect Dis*, 52: e103-e120
- Falagas M, Polemis M, Alexiou V, Marini-Mastrogiannaki A, Kremastinou J, Vatopoulos A. 2008, *Med Sci Monit*, 2008, 14:CR75-79
- Chaniotaki S, Giakkoupi P, Tzouvelekis LS et al; the WHONET Study Group and Vatopoulos AC. Quinolone resistance among *Escherichia coli* strains from community-acquired urinary tract infections in Greece. *Clin Microbiol Infect*, 2006; 10: 75-78